

Spodnji članek je izšel v Dolenjskem listu, št. 19 leta 2017 pod naslovom *Ostanki mogočnih utrd na Vahti na Gorjancih*. V času pisanja članka nisem vedel kako opisane utrdbe časovno opredeliti. Neznanko je razrešil Janez Dular v časopisu Kronika, številka 72, leta 2024. V članku *Gorjanske ceste in poti skozi čas*, razkriva vir ki pojasni utrdbe kot del vojaške priprave na vojno z Napoleonom. V času pisanja članka sem na dolgo in široko iskal kakršenkoli vir, ki bi mi lahko podal vsaj namig k dataciji. Da bi pogledal še v cenilne spise Franciscejskega katastra mi žal ni padlo na pamet.

Tudi po Dularjevemu odkritju vira, ki nedvoumno datira utrdbe v leto 1797, ostajajo te utrdbe nezaščitene. Kot kaže arheologija Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto še ni stopila iz okvirov 19. stoletja. Navkljub mojim osebnim prizadevanjem pri odgovornem arheologu na Zavodu, se mu tak sklop utrdb ne zdi vreden spomeniške zaščite. Toliko o strokovnosti.

Tudi Dularjev opis utrdb v navedenem članku, je pomanjkljiv. Kot kaže je teren le obiskal. A spregledal je celo serijo okopov, ki ležijo vzhodno od objekta D (v mojem članku označen z B), ter okope med objekti A, B in D (pri meni E. F in B). Torej je tudi njegovo delo bilo opravljeno površno. Podrobneje je te objekte opisala v svoji seminarski nalogi Zvonka Janežič. Večji del sistema utrdb na Vahti je nedokončan. Še posebno vzhodni okopi so evidentno nedokončana dela.

Ta sistem utrdb na Vahti je izreden spomenik nekega obdobja in pa vojaške tehnike ob koncu 18. stoletja. Postavimo jih lahko ob bok avstrijskim utrdbam na Jasnici med Ribnico in Kočevjem. In ravno nedokočanost utrdb nam daje redko možnost v vpogled postopka gradnje.

Gozdovi Gorjancev vsebujejo še mnogo neodkritih zakladov. Ena izmed takih neodkritih skrivnosti se skriva na prelazu Vahta, prav ob cesti med Dolenjsko in Belo krajino. Cesta čez prelaz Vahta je bila že od nekdaj najpomembnejša prometna povezava Bele krajine z dolino Krke in naprej proti severu in zahodu. V gozdu na obeh straneh ceste leži 6 vojaških obrambnih zapor, ki dosedaj niso bile nikjer dokumentirane in tudi niso raziskane. Gre za 6 objektov, sestavljenih iz zemljenih okopov in jarkov, razporejenih tako, da v skupni povezavi tvorijo trdno zaporo prelaza.



V nekaterih virih je moč najti trditev, da je prelaz nekoč čuvala straža, ki je preostalo deželo Kranjsko opozarjala na vdore roparskih Turkov preko Kolpe. Menim, da je ta trditev napačna in izhaja iz amaterske razlage imena Vahta oz. Na straži, kot se ledina imenuje. Moj dvom podpirata dve dejstvi: s prelaza je prav dober razgled proti Dolenjski in prav nikakršen proti Kolpi in Beli krajini, saj pogled zapira Mišino brdo. Kot razgledna točka je mnogo primernejši Škrbec (774m n.m.) zahodno od Vahte. Poleg tega so vojaške utrdbe na Vahti usmerjene proti severu, tako da varujejo prehod iz Dolenjske proti Beli krajini, in ne obratno. Okopi preprečujejo prodor sovražnika iz smeri Novega Mesta proti Metliki. Večji del turških vpadov je potekal v obratni smeri, od Metlike preko Vahte na sever in nikoli iz smeri Novega mesta, zato bi bile te utrdbe kot obramba proti Turkom neuporabne.

Preden poskušamo opredeliti čas in vlogo sistema utrd, si jih oglejmo. Posamezne utrdbe sem označil z črkami za boljše razpoznavnost. Na severnem delu uravnave pri prelazu Vahta leži utrdba E. Zemljen okop z obrambnim jarkom je ohranjen do višine 3 metrov, merjeno od dna jarka do vrha okopa. Skupna dolžina okopa v obliki razprte črke V je 70m. Posamezna stranica ima preko 30m dolžine. Utrdba ima značilno obliko artilerijskega ravelina in je odmaknjena od trase stare ceste 165m, od roba uravnave pri Vahti, kjer teren strmo pade proti dolini, pa približno 300m. Odprt tip utrdbe je bil prvi branik in je z artilerijo branil pristop sovražniku na uravnavo pri prelazu, v primeru zajetja pa odprta zadnja stran zavojevalcu ni nudila nikakršne zaščite.



*Pogled vzdolž okopa, levo*

Nekaj metrov od stare ceste čez Vahto in vzdolž nje v dolžini 140m je potekala palisadna ovira (F), sestavljena verjetno iz lesenih debel, obsipanih z zemljo in povezanih med seboj. Ohranjen je le značilen zemljen greben in plitev jarek. Ovira je usmerjala smer morebitnega napada proti utrdbama C in D višje v položnem bregu. Glavnino obrambe je nosila utrdba C, ki od dna jarka pa do vrha ohranjenega nasipa sega preko 3m v višino. Strm nasip, ki še dandanes ponekod presega naklon 45°, na vsaki strani zaključuje po en polkrožni bastion, ki branilcem omogoča širši kot ognja ter pokritje napadalcev z navzkrižnim ognjem.

Pred precej širokim jarkom pod nasipom je bil zgrajen še dodatni predzid, v antiki imenovan proteichisma. Tudi ta utrdba je odprta tako, da zavojevalcem ne more nuditi kritja. Skupna dolžina branika je 125m. Utrdba D je odmaknjena proti zahodu. V skupni dolžini 122m je bila zgrajena močna palisada z enojnim obrambnim jarkom pred njo. Ta utrdba je zapirala dostop na Vahto iz smeri gradu Mehovo. Med utrdbama C in D je 80m prehod brez vidnih ostankov ovir. Očitno je bil ta namenjen izpadu težke konjenice, saj je blago pobočje izza utrdb C in D primerno za razvrstitev manjšega konjeniškega oddelka. Takšna razvrstitev utrdb in prehoda za izpad konjenice je dobro znana iz mnogih vojaških priročnikov preteklih stoletij. Stara cesta preko Vahte vse do trdnjave A, ki je nameščena na samem prevalu ne poteka skozi ovire, ampak ob njih. In glavni del obrambe je vedno nameščen na desni strani napadalca, ter tako slabi napadalčevo obrambno in izpostavlja njegov desni bok strelcem na utrdbah. Če bi se kdo prebil mimo vseh teh ovir, ga je na samem vrhu ceste pričakala zadnja ovira. Utrdba, označena z A, je z dolžino 140m prečno zapirala samo cesto. Visok obrambni zid ali okop je bil ojačan s štirimi stolpi ali bastioni. Brez arheoloških izkopavanj lahko o prvotni višini utrdbe le ugibamo. Sam pogled na utrdbo z izgledom barbakana, ki je zapirala vrata v Belo krajino je nekoč bil veličasten tako za popotnika kot sovražnika. Tu blizu, na izravnani višini ležijo ostanki objekta pravilne kvadratne oblike s stranicami 32x32m (B). Razviden je le ostanek precej močnega okopa in obrambnega jarka okoli njega. To je edini utrjeni objekt na Vahti, ki je zaprt in je zato zmogel tudi kratkotrajno obleganje. Najverjetneje gre za utrjeno vojaško taborišče ali celo za konjeniški tabor. Sivo rjava peščena prst je sicer skoraj brez specifičnega vonja in okusa, a cele zaplate kopriv po vogalih objekta nakazujejo povečano vsebnost dušika v zemlji. Tudi druge indikatorske rastline po pobočju in vrhu vzpetine nad obrambnimi trdnjavami nakazujejo povečan delež dušika in ortofosfatov, kar bi lahko nakazovalo prisotnost živinskih staj.

Zaledje utrdb na Vahti povezuje stara pot, ki s svojo smerjo, lego in premočrtnostjo izkazuje svojo vojaško naravo in izvor. Poteka v ravni črti nad Kurjimi dragami proti zahodu. Ledinsko ime Kurje drage ne smemo povezovati s kokošmi. Prejkone izhaja iz latinskega glagola curro, kar pomeni teči. Iz te besede izhaja tudi izraz kurir. Ime Kurje drage se torej nanaša na hitro kurirsko cesto, ki so jo zgradili za potrebe povezovanja utrdb na Vahti z drugimi braniki na mejah Bele krajine.

Dosedaj neopisane, neraziskane in tudi povsem nezaščitene utrbe na Vahti gotovo zaslužijo večjo pozornost. Že kratek pregled nam pokaže, da so delo izšolanih vojaških inženirjev in strategov. Postavljene premišljeno, so lahko z manjšo posadko zavračale tudi mnogo številčnejšega sovražnika. Razpostavitve, kompleksnost in obstoj hitre kurirske ceste pa pričajo, da je teh 6 utrdb le del večjega obrambnega sistema, katerega očitna naloga je bilo varovanje Bele krajine pred sovražnikom s severa. Tako široko zastavljena obramba pa je lahko samo delo večje dobro organizirane družbe ali države, saj že teh šest utrdb presega obseg lokalnih oblasti. Okopi in obrambni jarki niso v skladu z vojaško taktiko in tehniko 20. stoletja in so zagotovo starejši. Ker je v teh krajih vladal vojaški mir vse od časa Napoleona do 2. sv. vojne, utrdb ne moremo uvrstiti v ta čas. Prav tako v času Ilirskih provinc ne zasledimo zapisov o vojaški obrambi na Gorjancih, čeprav je obdobje dobro dokumentirano. Avstrijska obramba se je skoncentrirala pri Postonjskih vratih in Razdrtem. Ne Napoleon ne avstrijski cesar nista gradila utrdb za obrambo Bele krajine, saj ni predstavljala strateške vrednosti. Če se še oziramo nazaj, lahko odpišemo tudi celotno obdobje med bitko pri Sisku (1593) in prvimi vpadi Turkov na Kranjsko (1408), saj so Turki vpadali iz smeri Metlike proti Novemu mestu. Spopadi Štefana Baboniča z Albertom Višnjegorskim med leti 1196 - 1204 pa tudi niso dosegli obsega, ki bi opravičeval postavitev takšnih utrdb. Sistem utrdb na Vahti je zasnovan namenom, da zaustavi udarni sunek armade, ne pa peščice roparjev, četudi so ti plemiškega rodu.

Kot kaže, bo potrebno iskat dogodke, ki so botrovali izgradnji obrambnega sistema nekje v zgodnjem srednjem veku ali pozni antiki. Naj nas artilerijska narava objekta E ne zavede. Bojni stroji, artilerija, so znani armadam že vsaj od 5. st. pred našim štetjem. In ravno bizantinski vojskovodje so jih v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku znali dobro uporabiti tudi na bojnem

polju, za obrambo in ne samo kot oblegovalne stroje. Učinkovit domet bizantinske baliste je bil tudi preko 200m.

Cesta čez Vahto nekoč ni bila blaten vijugast kolovoz, ampak tlakovana utrjena cesta, ki je bila pomembna in dobro varovana. Na trasi stare ceste severno od utrdbe A je ponekdo še lepo ohranjen nekdanji tlak ceste. Prav tako Bela krajina ni vedno bila revna deželica onstran Gorjancev, ampak je bila očitno dovolj bogata in močna, da jo je varovala vrsta trdnjav. Obstoj kurirske ceste in zdrava pamet nam da vedeti, da je sistem šestih utrdb na Vahti le del širšega obsežnejšega sistema utrdb, o katerem ne vemo še ničesar.



*Tlak stare ceste*

Vsekakor pa so tu opisani okopi, jarki in ceste enkraten spomenik vojaške arhitekture, kakršnih je v Evropi ohranjenih malo. Pričajo o nekemu obdobju naše zgodovine, ki ga očitno ne poznamo dovolj dobro. Pa saj ni čudno, če generacije arheologov in zgodovinarjev spregledajo 730m okopov in jarkov le nekaj metrov od moderne asfaltne ceste, po kateri se vozimo dnevno.

Strokovno javnost pozivam, naj ustrezno zaščiti ta nedvomen spomenik naše kulturne dediščine. Bralce pa, naj se zavedo, da nismo narod hlapcev. Smo narod borcev, ki je več kot enkrat obranil svoj dom pred mnogo močnejšim sovražnikom. Smo narod, ki je nekoč z vrhunsko vojaško tehniko gradil obrambo domov. Smo narod, ki je 185 let s krvjo in življenjem branil Evropo pred armadami Osmanskega cesarstva.